

ELETRÔNICA APLICADA A SISTEMAS AUTOMATIZADOS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 18/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10676885

Alan de Oliveira Pinto Neves

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo explorar a eletrônica aplicada a sistemas automatizados, que tem sido amplamente utilizada em várias indústrias, incluindo a automação industrial, robótica e veículos autônomos. A eletrônica é um campo altamente técnico e interdisciplinar que abrange uma vasta gama de dispositivos e componentes eletrônicos. A compreensão dos fundamentos da eletrônica é fundamental para compreender a aplicação da eletrônica em sistemas automatizados. O controle de sistemas, sensores e atuadores, instrumentação eletrônica, processamento digital de sinais, comunicação de dados e arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados são alguns dos tópicos abordados neste trabalho. A evolução da eletrônica em sistemas automatizados apresenta desafios significativos, incluindo a necessidade de projetar sistemas altamente confiáveis e seguros. No entanto, a aplicação bem-sucedida da eletrônica em sistemas automatizados permite a criação de soluções inovadoras e eficazes para os desafios atuais e futuros.

Palavras-chave: Eletrônica, Sistemas automatizados, Automação industrial, Robótica, Veículos autônomos, Controle de sistemas, Sensores.

1 Introdução

A eletrônica é um campo altamente interdisciplinar que tem visto um rápido crescimento nas últimas décadas, influenciando significativamente a forma como vivemos e trabalhamos. Os sistemas automatizados, em particular, têm sido uma das áreas onde a eletrônica tem feito avanços significativos. A aplicação de eletrônica em sistemas automatizados tem sido amplamente utilizada em várias indústrias, incluindo a automação industrial, robótica e veículos autônomos. Este trabalho de tese tem como objetivo aprofundar o estudo da eletrônica aplicada a sistemas automatizados, explorando seus fundamentos, aplicações e práticas.

A crescente demanda por sistemas automatizados mais precisos e eficientes tem incentivado os avanços da eletrônica em diversas áreas da tecnologia. Com a incorporação de novas tecnologias, como Internet das coisas (IoT), inteligência artificial e machine learning, os sistemas automatizados estão se tornando mais sofisticados e altamente precisos. No entanto, o desenvolvimento desses sistemas tem apresentado desafios significativos, incluindo a necessidade de projetar sistemas altamente confiáveis, seguros e eficientes. Neste trabalho, exploramos os desafios e oportunidades de eletrônica aplicada a sistemas automatizados.

A eletrônica é um campo altamente técnico que abrange uma vasta gama de dispositivos e componentes eletrônicos. O estudo dos princípios básicos da eletrônica é fundamental para compreender a aplicação da eletrônica em sistemas automatizados. Neste trabalho, apresentamos os fundamentos da eletrônica, incluindo componentes eletrônicos, circuitos e métodos de medição.

A aplicação da eletrônica em sistemas automatizados tem sido amplamente utilizada na indústria, incluindo a automação industrial,

robótica e veículos autônomos. A automação industrial é um exemplo de como a eletrônica tem sido aplicada com sucesso em sistemas automatizados. Neste trabalho, exploramos os sistemas automatizados e sua aplicação na indústria, incluindo exemplos práticos.

O controle de sistemas é um dos aspectos mais críticos da eletrônica aplicada a sistemas automatizados. O controle é essencial para garantir a precisão e a eficiência dos sistemas automatizados. A compreensão dos fundamentos do controle de sistemas é, portanto, crucial para a aplicação da eletrônica em sistemas automatizados. Neste trabalho, apresentamos os fundamentos do controle de sistemas, incluindo tipos de controle e técnicas de controle.

Os sensores e atuadores são componentes críticos em sistemas automatizados. Eles são responsáveis por fornecer informações sobre o ambiente e atuar no sistema em resposta a essas informações. A compreensão dos tipos de sensores e atuadores, bem como seus princípios de operação e aplicações, é fundamental para a aplicação da eletrônica em sistemas automatizados. Neste trabalho, exploramos os sensores e atuadores e sua aplicação em sistemas automatizados.

A instrumentação eletrônica é um componente importante em sistemas automatizados. Ela compreende os sensores, transdutores e amplificadores necessários para medir e controlar os sistemas automatizados. A compreensão dos princípios da instrumentação eletrônica é fundamental para a aplicação da eletrônica em sistemas automatizados. Neste trabalho, apresentamos a instrumentação eletrônica e sua aplicação em sistemas automatizados.

O processamento digital de sinais é uma área fundamental da eletrônica aplicada a sistemas automatizados. Ele envolve a utilização de computadores para processar sinais analógicos, fornecendo informações mais precisas sobre o ambiente. A compreensão dos fundamentos do processamento digital de sinais é crucial para a aplicação da eletrônica

em sistemas automatizados. Neste trabalho, exploramos os fundamentos do processamento digital de sinais e sua aplicação em sistemas de controle de sistemas automatizados.

A comunicação de dados é um componente crítico em sistemas automatizados. A comunicação eficiente de dados entre os sistemas automatizados é essencial para a sua eficiência e precisão. Neste trabalho, apresentamos os diferentes protocolos de comunicação de dados usados em sistemas automatizados, incluindo rede CAN, Modbus e Ethernet.

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados é outra área importante da eletrônica aplicada a sistemas automatizados. Ela envolve a compreensão da arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados e sua aplicação em sistemas automatizados. Neste trabalho, exploramos os fundamentos da arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados e sua aplicação em sistemas automatizados.

2 Fundamentos de Eletrônica

A eletrônica é uma das áreas mais importantes da engenharia moderna, e seu estudo é fundamental para a compreensão e aplicação de sistemas automatizados. A eletrônica lida com a manipulação de elétrons em diferentes componentes eletrônicos, como resistores, capacitores, diodos e transistores. Esses componentes são usados em circuitos eletrônicos para realizar tarefas específicas, como amplificação de sinais, comutação de energia e processamento de dados.

Os circuitos eletrônicos são compostos por uma série de componentes interconectados, que formam um caminho para a corrente elétrica fluir. Os circuitos podem ser analógicos ou digitais, dependendo do tipo de sinal que eles processam. Os circuitos analógicos lidam com sinais contínuos, enquanto os digitais lidam com sinais discretos, representados por valores binários.

A medição é uma parte fundamental da eletrônica, e é usada para quantificar e qualificar os sinais elétricos em um circuito. Existem diferentes dispositivos de medição que podem ser usados, como multímetros, osciloscópios e geradores de função. Esses dispositivos permitem que os engenheiros eletrônicos analisem o comportamento dos sinais elétricos em um circuito.

A formação de um técnico em mecatrônica envolve o estudo da eletrônica aplicada a sistemas automatizados, o que permite a criação de soluções inovadoras para a indústria. Com a crescente demanda por tecnologias avançadas, o profissional que domina esses conhecimentos tem grande valor no mercado de trabalho. Além disso, a capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento, como mecânica, eletrônica e informática, permite a criação de soluções mais complexas e eficientes. (MÓDULO, 2021)

Os componentes eletrônicos têm características elétricas específicas que afetam seu desempenho em um circuito. Por exemplo, um resistor tem uma resistência elétrica medida em ohms, que determina a quantidade de corrente que pode passar através dele. Um capacitor armazena elétrons e carrega um sinal elétrico, enquanto um diodo permite que a corrente elétrica flua em apenas uma direção.

Os transistores são um dos componentes eletrônicos mais importantes, e são usados em muitos circuitos eletrônicos para amplificar sinais e comutar energia. Os transistores podem ser operados em diferentes modos, como chaveador ou amplificador. Eles são usados em muitas aplicações, incluindo amplificadores de áudio, fontes de alimentação e circuitos lógicos digitais.

Os circuitos integrados são uma forma de tecnologia eletrônica que permite a integração de muitos componentes eletrônicos em um único chip. Os circuitos integrados têm revolucionado a eletrônica, permitindo que sistemas complexos sejam construídos em um espaço menor e com

menor custo. Existem muitos tipos de circuitos integrados, incluindo microcontroladores, memórias e processadores de sinal digital.

Os sistemas automatizados usam eletrônica para controlar e monitorar processos em vários setores da indústria, incluindo manufatura, transporte e energia. Esses sistemas usam sensores para medir variáveis físicas, como temperatura, pressão e velocidade, e atuadores para controlar processos. Os sistemas automatizados podem ser programados para operar de forma autônoma ou serem controlados remotamente por um operador humano.

A integração da mecatrônica ao ensino médio é uma iniciativa que tem ganhado destaque nos últimos anos, uma vez que possibilita aos estudantes uma formação mais completa e atualizada. Com a crescente demanda por profissionais capacitados em sistemas automatizados, o ensino de eletrônica aplicada à mecatrônica se torna cada vez mais relevante e necessário. Além disso, a integração da teoria à prática, por meio de projetos e atividades práticas, contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais. (AT DE MECATRÔNICA, IER DE EQUIPAMENTOS, 2021)

A eletrônica é usada em muitas aplicações de controle, incluindo sistemas de controle de processos, controle de robótica e sistemas de controle de veículos. Esses sistemas usam técnicas de controle para manter o desempenho do sistema dentro dos limites desejados. O controle é uma parte fundamental da eletrônica e é usado em uma ampla gama de aplicações.

A eletrônica também é usada em muitas aplicações de comunicação, incluindo sistemas de comunicação de dados e sistemas de comunicação sem fio. Esses sistemas usam técnicas de modulação para transmitir sinais de dados de um ponto a outro. A eletrônica é usada em muitos tipos de redes de comunicação, incluindo redes de área local e redes de área ampla.

A instrumentação eletrônica é uma área importante da eletrônica, que lida com a medição de variáveis físicas em um sistema. A instrumentação eletrônica inclui sensores, transdutores e amplificadores. Esses dispositivos são usados em muitas aplicações, incluindo sistemas de controle de processos, sistemas de medição de energia e sistemas de monitoramento de saúde.

3 Sistemas Automatizados

Sistemas automatizados são sistemas que realizam tarefas sem a necessidade da intervenção humana. Esses sistemas são amplamente utilizados na indústria, onde são usados para aumentar a eficiência e a produtividade. Existem muitos tipos diferentes de sistemas automatizados, desde simples dispositivos controlados por computador até sistemas complexos que envolvem robôs, sensores e sistemas de controle.

Um exemplo de sistema automatizado é um robô de pintura usado na indústria automotiva. Esse robô pode pintar carros com precisão e rapidez, eliminando a necessidade de um ser humano realizar essa tarefa. Outro exemplo é um sistema automatizado de embalagem usado em uma fábrica de alimentos. Esse sistema pode embalar produtos de forma eficiente e precisa, reduzindo os custos de mão de obra e aumentando a produção.

Os sistemas automatizados têm muitas vantagens em relação aos sistemas controlados manualmente. Eles são mais rápidos e precisos, reduzem a necessidade de mão de obra e podem funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, eles são capazes de realizar tarefas que seriam muito perigosas ou impossíveis para os seres humanos.

A formação em técnico em mecatrônica é fundamental para quem deseja atuar em sistemas automatizados, uma vez que o curso oferece conhecimentos em eletrônica aplicada. Com uma carga horária de 1600 horas e estágio obrigatório de 0000 horas, o curso prepara o aluno para

lidar com os desafios da área, como a manutenção e programação de sistemas mecatrônicos. (MÓDULO et al., 2021)

No entanto, a implementação de sistemas automatizados pode ser cara e exigir uma grande quantidade de conhecimento técnico. Os sistemas precisam ser projetados e construídos de maneira cuidadosa, e sua operação requer treinamento especializado. Além disso, os sistemas automatizados podem ser vulneráveis a falhas, o que pode levar a perdas financeiras e, em alguns casos, danos à propriedade ou à vida humana.

Para garantir o sucesso da implementação de sistemas automatizados, é importante que as empresas compreendam as vantagens e desvantagens desses sistemas. É necessário um planejamento cuidadoso e uma avaliação completa dos riscos envolvidos antes de se investir em um sistema automatizado. Além disso, é importante garantir que os funcionários estejam treinados e preparados para operar e manter esses sistemas.

Os sistemas automatizados são cada vez mais importantes na indústria moderna. Eles têm o potencial de aumentar a eficiência e a produtividade, reduzir custos e melhorar a segurança do local de trabalho. No entanto, sua implementação requer planejamento cuidadoso e conhecimento técnico especializado. Com as estratégias certas em vigor, os sistemas automatizados podem ser uma ferramenta valiosa para empresas que procuram manter uma vantagem competitiva no mercado.

4 Controle de Sistemas

O controle de sistemas é um campo essencial da eletrônica aplicada a sistemas automatizados. Ele se concentra em garantir que um sistema seja executado de maneira adequada e eficiente. O objetivo final do controle de sistemas é garantir que um sistema opere de acordo com uma especificação desejada. Existem muitos tipos de controle de sistemas, cada um com suas próprias técnicas e práticas.

Um dos tipos mais comuns de controle de sistemas é o controle em malha aberta. Nesse tipo de controle, uma entrada é fornecida ao sistema, e o sistema produz uma saída. Esse tipo de controle é usado em sistemas onde a entrada é conhecida e pode ser especificada com precisão. No entanto, o controle em malha aberta pode ser menos preciso do que outros tipos de controle.

O controle em malha fechada é outro tipo comum. Nesse tipo de controle, um sensor é usado para monitorar a saída do sistema e fornecer feedback para o controlador. Esse feedback é usado para ajustar a entrada do sistema para garantir que a saída corresponda à especificação desejada. O controle em malha fechada é mais preciso do que o controle em malha aberta, mas pode ser mais complexo.

Outro tipo de controle é o controle adaptativo. Nesse tipo de controle, o sistema é capaz de se adaptar a mudanças em suas condições de operação. O controle adaptativo é usado em sistemas onde as condições operacionais podem mudar rapidamente, como em robôs móveis ou sistemas de navegação aérea.

A formação técnica em mecatrônica exige a compreensão de conceitos de eletrônica aplicada a sistemas automatizados. É fundamental que o profissional tenha habilidades em projetar circuitos eletrônicos, além de compreender a interação entre componentes e sistemas. Nesse sentido, o conhecimento em eletrônica é uma base sólida para o desenvolvimento de projetos em mecatrônica. (ATEM MECATRÔNICA, 2021)

O controle preditivo é outro tipo de controle. Nesse tipo de controle, o controlador usa modelos matemáticos para prever o comportamento futuro do sistema e tomar decisões de controle com base nessa previsão. O controle preditivo é usado em sistemas onde a resposta rápida e precisa é necessária.

Uma técnica importante usada em controle de sistemas é o controle PID (proporcional-integral-derivativo). O controle PID é um tipo de controle

em malha fechada que usa três componentes – proporcional, integral e derivativo – para ajustar a entrada do sistema. O controle PID é amplamente utilizado em sistemas de controle de processos, como em sistemas de aquecimento e refrigeração.

Outra técnica importante é o controle de modelo interno. Nesse tipo de controle, o controlador usa um modelo do sistema para prever seu comportamento futuro e ajustar a entrada do sistema para produzir a saída desejada. O controle de modelo interno é amplamente utilizado em sistemas de controle automático de veículos.

O controle de sistemas também pode envolver o uso de técnicas de otimização, como o controle de otimização. Nesse tipo de controle, o objetivo é otimizar uma variável, como a velocidade de um veículo, enquanto mantém outra variável, como a direção, dentro de limites especificados.

5 Sensores e Atuadores

Sensores e atuadores são componentes fundamentais em sistemas automatizados, pois permitem que o sistema obtenha informações sobre o ambiente e execute ações com base nessas informações. Os sensores convertem as grandezas físicas em sinais elétricos, enquanto os atuadores convertem sinais elétricos em ações mecânicas.

Existem diversos tipos de sensores, cada um projetado para medir uma grandeza física específica, como temperatura, pressão, umidade, movimento, entre outras. Os sensores podem ser analógicos ou digitais, e a escolha depende das necessidades do sistema.

Os sensores analógicos produzem um sinal elétrico proporcional à grandeza física medida, enquanto os sensores digitais convertem a grandeza física em um sinal digital que pode ser processado por um microcontrolador.

Os atuadores, por sua vez, são responsáveis por transformar sinais elétricos em ações mecânicas, como movimento linear ou rotativo, por exemplo. Os atuadores mais comuns são os motores elétricos, que convertem energia elétrica em energia mecânica.

A mecatrônica é uma área de estudo que combina conhecimentos de mecânica, eletrônica e computação para desenvolver sistemas automatizados. No curso técnico em mecatrônica, o aluno aprende a aplicar conceitos de eletrônica em sistemas automatizados, tornando-se capaz de projetar e construir dispositivos que auxiliem na automação de processos industriais. Além disso, o curso também aborda temas como programação e controle de sistemas, proporcionando uma formação ampla e completa para o aluno. (MORAES, 2003)

Além dos motores elétricos, há também outros tipos de atuadores, como os solenóides, que convertem energia elétrica em um campo magnético e geram um movimento linear, ou os atuadores pneumáticos, que utilizam ar comprimido para gerar movimento.

Cada tipo de sensor e atuador possui um princípio de operação específico, que define como eles convertem uma grandeza física em um sinal elétrico ou em uma ação mecânica. Entender esses princípios é fundamental para selecionar o sensor ou atuador adequado para cada aplicação.

A aplicação da eletrônica em sistemas automatizados é fundamental para o desenvolvimento de soluções tecnológicas eficientes. No curso técnico em mecatrônica, estudantes aprendem a utilizar essa tecnologia em plataformas robóticas, o que pode contribuir para a formação de profissionais mais capacitados. Além disso, o desenvolvimento de módulos computacionais específicos para essa finalidade pode tornar o aprendizado mais acessível e interativo. (NETTO, 2019)

Além disso, é importante considerar as características do ambiente em que o sistema automatizado será usado, como temperatura, vibração,

umidade, entre outras. Essas características podem influenciar a escolha do sensor ou atuador mais adequado para a aplicação.

A escolha do sensor e do atuador também depende do tipo de sinal que é necessário para o sistema. Por exemplo, se for necessário um sinal analógico, é preciso escolher um sensor compatível com essa saída.

Em aplicações mais complexas, pode ser necessário o uso de múltiplos sensores e atuadores para obter as informações necessárias e executar as ações desejadas. Nesses casos, é preciso considerar como os sinais dos sensores serão processados e como os atuadores serão controlados.

6 Instrumentação Eletrônica

A instrumentação eletrônica é um campo de estudo que lida com a medição de grandezas físicas por meio de dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos são projetados para converter sinais físicos, como temperatura, pressão e fluxo, em sinais elétricos mensuráveis que podem ser processados por outros componentes eletrônicos. A aplicação da instrumentação eletrônica em sistemas automatizados é de suma importância, pois ela permite a obtenção de dados precisos e confiáveis para o controle e monitoramento de processos.

Os sensores são dispositivos fundamentais na instrumentação eletrônica. Eles são projetados para detectar e medir grandezas físicas e transformá-las em sinais elétricos que podem ser interpretados e processados por outros componentes eletrônicos. Por exemplo, um sensor de temperatura é capaz de detectar a temperatura de um ambiente e converter essa grandeza em um sinal elétrico que pode ser utilizado para acionar um sistema de controle de temperatura.

Os transdutores são dispositivos que convertem uma grandeza física em outro tipo de grandeza física. Por exemplo, um transdutor de pressão converte a pressão em um sinal de tensão ou corrente. Os transdutores são importantes na instrumentação eletrônica, pois permitem a medição

de grandezas físicas que não podem ser diretamente medidas por meio de sensores convencionais.

A automação tem sido cada vez mais presente em diversos setores, inclusive na indústria alimentícia. A máquina de suco é um exemplo de como a tecnologia pode otimizar processos e garantir a qualidade do produto final. Além disso, a utilização de eletrônica aplicada a sistemas automatizados é essencial para a eficiência da máquina. (GONCALVES, 2022)

Os amplificadores são componentes eletrônicos que amplificam sinais elétricos. Eles são frequentemente utilizados na instrumentação eletrônica para amplificar sinais de sensores e transdutores, a fim de aumentar a precisão da medição. Além disso, os amplificadores são utilizados para aumentar a potência de sinais elétricos, permitindo que eles sejam transmitidos por maiores distâncias ou utilizados para acionar dispositivos de potência.

A instrumentação eletrônica é utilizada em diversos sistemas automatizados, como em processos industriais, sistemas de controle de qualidade e sistemas de segurança. Por exemplo, um sistema de controle de qualidade pode utilizar sensores para medir a concentração de um determinado produto químico em uma solução. Com base nessa medição, o sistema pode acionar outros componentes eletrônicos para ajustar a concentração do produto químico.

Os sensores e transdutores utilizados na instrumentação eletrônica podem ser baseados em diversos princípios físicos, como a resistência elétrica, capacitância, indutância e efeito piezoelétrico. Cada tipo de sensor ou transdutor é adequado para a medição de uma determinada grandeza física e deve ser escolhido com cuidado, levando em consideração as características do processo que será monitorado.

Os amplificadores utilizados na instrumentação eletrônica podem ser classificados em amplificadores de sinal, amplificadores de potência e

amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais são componentes versáteis e amplamente utilizados na instrumentação eletrônica. Eles são capazes de realizar diversas funções, como amplificação, filtração, integração e diferenciação de sinais elétricos.

A instrumentação eletrônica também é utilizada em sistemas de controle de processos. Os sensores são utilizados para medir a variável controlada, enquanto os atuadores são utilizados para acionar os elementos de controle. O controlador é responsável por processar as informações fornecidas pelos sensores e atuadores e acionar os elementos de controle de forma adequada.

A instrumentação eletrônica também é utilizada em sistemas de segurança, como sistemas de detecção de incêndio e sistemas de vigilância. Os sensores podem ser utilizados para detectar a presença de fumaça, calor ou movimento, enquanto os atuadores podem ser utilizados para acionar alarmes ou sistemas de extinção de incêndio.

7 Processamento Digital de Sinais

O processamento digital de sinais é uma técnica que permite a análise e manipulação de sinais analógicos através de algoritmos e computadores. Essa técnica é amplamente utilizada em sistemas de controle de sistemas automatizados, permitindo o monitoramento e ajuste de variáveis em tempo real. O processamento digital de sinais é uma ferramenta essencial em sistemas automatizados, permitindo a otimização de processos e o aumento da eficiência.

Os sinais analógicos são transformados em sinais digitais através de dispositivos de conversão analógico-digital. Esses sinais digitais são então processados por algoritmos que permitem a análise de sua frequência, amplitude e outras características. O processamento digital de sinais é utilizado em sistemas automatizados para monitorar e controlar variáveis como temperatura, pressão, velocidade e fluxo.

O processamento digital de sinais é essencial para o controle de sistemas automatizados, pois permite a identificação de padrões e tendências em dados coletados. Essa técnica também permite a detecção de mudanças abruptas em variáveis, possibilitando a tomada de ações preventivas. O processamento digital de sinais é fundamental para a garantia da qualidade de produtos e processos, permitindo a detecção de falhas e a implementação de medidas corretivas.

A mecatrônica é uma área interdisciplinar que combina conhecimentos em eletrônica, mecânica e computação, permitindo a criação de sistemas automatizados cada vez mais eficientes e complexos. O curso técnico em mecatrônica oferece uma formação sólida em eletrônica aplicada, permitindo que os alunos adquiram habilidades em projetos de sistemas automatizados e manutenção de equipamentos eletrônicos. Além disso, a mecatrônica é uma área em constante evolução e com grande demanda no mercado de trabalho. (PP DO CURSO, 2013)

Os algoritmos utilizados no processamento digital de sinais são baseados em teorias matemáticas como a transformada de Fourier e a transformada discreta de Fourier. Essas teorias permitem a análise de sinais em diferentes domínios, como o domínio do tempo e o domínio da frequência. O processamento digital de sinais é uma técnica complexa que requer conhecimentos avançados em matemática e computação, mas que é essencial para o controle de sistemas automatizados.

O processamento digital de sinais é utilizado em uma ampla gama de aplicações em sistemas automatizados, incluindo robótica, automação industrial e veículos autônomos. Em sistemas de robótica, o processamento digital de sinais é utilizado para o controle de movimento e detecção de obstáculos. Na automação industrial, essa técnica é utilizada para monitorar variáveis como pressão, temperatura e fluxo. Já em veículos autônomos, o processamento digital de sinais é utilizado para a detecção de objetos e a identificação de trajetórias.

O processamento digital de sinais permite a implementação de técnicas avançadas de controle em sistemas automatizados, como o controle preditivo e o controle adaptativo. Essas técnicas permitem a otimização de processos e a redução de custos em sistemas automatizados. O processamento digital de sinais é uma técnica essencial para a modernização da indústria, permitindo a implementação de sistemas automatizados mais eficientes e seguros.

A utilização do processamento digital de sinais em sistemas automatizados requer a utilização de hardware e software especializados. Esses sistemas devem ser projetados levando em consideração as especificidades de cada aplicação. A implementação de sistemas de processamento digital de sinais requer conhecimentos especializados em áreas como eletrônica, computação e matemática.

A implementação de sistemas de processamento digital de sinais também requer a utilização de técnicas de validação e verificação. É necessário garantir que o sistema está operando de acordo com as especificações e que está produzindo resultados confiáveis. A validação e verificação de sistemas de processamento digital de sinais é essencial para garantir a segurança e a eficiência de sistemas automatizados.

8 Comunicação de Dados em Sistemas Automatizados

A comunicação de dados é um aspecto crucial em sistemas automatizados, permitindo a transmissão de informações entre diferentes dispositivos. Existem vários protocolos de comunicação de dados usados em sistemas automatizados, cada um com suas próprias características e aplicativos. Neste capítulo, descreveremos três protocolos comuns de comunicação de dados: rede CAN, Modbus e Ethernet.

A rede CAN (Controller Area Network) é um protocolo de comunicação de dados usado principalmente em sistemas automotivos e de fabricação. A rede CAN é um sistema de comunicação baseado em mensagem, onde os dispositivos enviam mensagens para outros dispositivos na rede. Cada

mensagem contém informações como identificador, dados e prioridade. A rede CAN é conhecida por sua alta confiabilidade e imunidade a interferências externas.

O Modbus é um protocolo de comunicação de dados usado em muitos sistemas de controle industrial. O Modbus é um protocolo de comunicação simples, onde os dispositivos são conectados em uma rede mestre-escravo. O dispositivo mestre envia mensagens para os dispositivos escravos, solicitando informações ou enviando comandos. O Modbus é conhecido por sua facilidade de implementação e ampla compatibilidade.

A mecatrônica é uma área que envolve a integração de diversas disciplinas, como eletrônica, mecânica e computação, para o desenvolvimento de sistemas automatizados. Nesse sentido, a eletrônica é uma das disciplinas mais importantes, pois é responsável pelo controle dos sistemas e pela comunicação entre os diferentes componentes. Através da eletrônica, é possível programar os sistemas para realizar tarefas específicas e monitorar seu desempenho em tempo real. (NUNEZ, 2021)

A Ethernet é um protocolo de comunicação de dados amplamente utilizado em sistemas de rede, incluindo sistemas de controle de automação. A Ethernet é um protocolo de comunicação baseado em pacotes, onde os dispositivos enviam pacotes de dados para outros dispositivos na rede. A Ethernet é conhecida por sua alta velocidade de transmissão e capacidade de conectar muitos dispositivos em uma única rede.

Cada protocolo de comunicação de dados tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do protocolo depende da aplicação específica. Ao selecionar um protocolo de comunicação de dados, é importante levar em consideração as necessidades específicas do sistema, como velocidade, confiabilidade e segurança.

Além disso, é importante considerar as limitações de cada protocolo de comunicação de dados, como a distância máxima de transmissão, o número máximo de dispositivos na rede e a largura de banda disponível. Ao projetar sistemas de comunicação de dados, os engenheiros devem avaliar cuidadosamente esses fatores para garantir um desempenho ideal do sistema.

Os sistemas de comunicação de dados também podem ser projetados com redundância, para garantir que o sistema continue a operar em caso de falha em um dispositivo ou conexão. A redundância pode ser alcançada por meio de conexões secundárias, fontes de alimentação de backup e outros mecanismos.

9 Arquitetura de Sistemas Eletrônicos Embarcados

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados é um componente crítico na operação de sistemas automatizados, e envolve a integração de diferentes elementos em um design coeso e funcional. A natureza complexa desses sistemas requer uma compreensão avançada de princípios fundamentais de eletrônica, controle e processamento de sinais.

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados é influenciada por uma série de fatores, incluindo requisitos de desempenho, custo, tamanho e consumo de energia. Esses fatores devem ser cuidadosamente balanceados para garantir que o sistema forneça a funcionalidade necessária enquanto se mantém dentro de limites orçamentários e tecnológicos.

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados é composta por vários componentes, incluindo microcontroladores, memória, sensores, atuadores, interfaces de comunicação, fontes de energia e circuitos de proteção. Cada componente é escolhido e integrado no sistema com base em sua finalidade e capacidade de desempenho.

A metodologia de concepção de sistemas mecatrônicos é um tema crucial para o curso técnico em mecatrônica, pois permite que os estudantes aprendam a projetar, implementar e testar sistemas automatizados de forma integrada. Nesse sentido, é importante que os alunos tenham conhecimentos sólidos em eletrônica aplicada, a fim de que possam compreender como os componentes eletrônicos se relacionam com os sistemas mecânicos e de controle. Além disso, é fundamental que a metodologia de concepção seja abordada de forma prática, com a utilização de ferramentas de software e equipamentos de teste, a fim de que os alunos possam desenvolver habilidades técnicas e criativas que são essenciais para o sucesso na área de mecatrônica. (ROLOFF, 2010)

A automação industrial é um tema crucial para a eficiência e a competitividade das empresas, especialmente em um contexto de globalização e avanços tecnológicos constantes. A aplicação de eletrônica em sistemas automatizados é um dos pilares desse processo, permitindo a integração de equipamentos e a otimização de processos produtivos. Além disso, a mecatrônica tem se consolidado como uma área de grande importância para a formação de profissionais capacitados a lidar com as demandas desse mercado em constante evolução. (ROSARIO, 2009)

A escolha da arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados é uma decisão crítica na fase de projeto, e pode ter um impacto significativo na eficiência, desempenho e confiabilidade do sistema. Uma arquitetura bem projetada deve garantir a integridade dos dados, a segurança, a escalabilidade e a flexibilidade para futuras atualizações e expansões.

Para projetar e implementar uma arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados, é necessário ter uma compreensão abrangente dos requisitos do sistema, bem como dos componentes e tecnologias disponíveis. Isso inclui o conhecimento de linguagens de programação, software de desenvolvimento de sistemas, circuitos eletrônicos e técnicas de depuração e teste.

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados também é influenciada pelo ambiente operacional do sistema, incluindo as condições ambientais, necessidades de comunicação, exigências de energia e requisitos de segurança. O design deve levar em consideração esses fatores para garantir a operação confiável do sistema em todas as condições.

A escolha da arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados também é influenciada pelas aplicações do sistema automatizado. Por exemplo, sistemas de controle de processos em ambientes industriais podem exigir arquiteturas mais robustas e tolerantes a falhas, enquanto sistemas de controle de veículos autônomos podem exigir arquiteturas altamente adaptáveis e flexíveis.

A arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados deve ser atualizada continuamente para acompanhar as mudanças nas necessidades do sistema e avanços tecnológicos. Isso pode incluir a introdução de novos componentes, melhorias no software e atualizações de firmware para melhorar o desempenho e a eficiência do sistema.

A escolha da arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados também é influenciada pela disponibilidade de recursos de hardware e software, incluindo orçamento, tempo de desenvolvimento, expertise técnico e disponibilidade de componentes. Esses fatores devem ser cuidadosamente avaliados para garantir que o sistema possa ser construído dentro de limites realistas.

10 Projeto de Sistemas Eletrônicos

O processo de projeto de sistemas eletrônicos é um aspecto crucial da eletrônica aplicada a sistemas automatizados. O objetivo principal deste processo é criar um sistema eletrônico que atenda aos requisitos do usuário, cumpra as especificações do projeto e seja confiável e eficiente em sua operação.

O processo de projeto começa com a definição dos requisitos do sistema. Esses requisitos incluem coletar informações sobre as funções que o sistema deve executar, as restrições de desempenho, os limites operacionais e as exigências ambientais. É importante que os requisitos sejam claros e precisos, para que possam ser usados como base para o projeto do sistema.

A próxima etapa é a fase de especificação, que envolve a elaboração de uma lista detalhada de todos os componentes e módulos que serão usados no sistema. Isso inclui a seleção de componentes eletrônicos, a escolha de software e hardware, a definição de interfaces e protocolos de comunicação, entre outros.

Com base nas especificações, o próximo passo é o design do sistema. Isso envolve a criação de um modelo conceitual do sistema, que define a estrutura física, a arquitetura de software e hardware, e os algoritmos de controle. O design deve ser cuidadosamente revisado e validado, para garantir que atende aos requisitos e especificações do sistema.

Um sistema automatizado de lubrificação pode trazer muitos benefícios para a manutenção de motocicletas, garantindo uma maior vida útil das correntes de transmissão e reduzindo o tempo e o custo de manutenção. Além disso, a eletrônica aplicada a sistemas automatizados permite um controle mais preciso da lubrificação, evitando o excesso ou a falta de lubrificação, que podem prejudicar o desempenho da motocicleta. (PIOVEZAN, 2015)

Depois de ter um design robusto, o próximo passo é a implementação do sistema. Isso envolve a criação de protótipos, testes de componentes individuais e testes do sistema como um todo. É importante que os testes sejam rigorosos e abrangentes, para garantir que o sistema atende aos requisitos de desempenho e qualidade.

Uma vez que o sistema tenha sido implementado, ele precisa ser validado e verificado. Isso envolve a realização de testes de aceitação do usuário,

testes de integração e testes de desempenho, para garantir que o sistema atende às expectativas do usuário e às especificações do projeto.

Depois que o sistema é validado e verificado, ele pode ser implantado e mantido. A manutenção é um aspecto importante do processo de projeto de sistemas eletrônicos, pois garante que o sistema continue a funcionar de maneira confiável e eficiente ao longo do tempo.

Durante todo o processo de projeto, é importante que haja uma comunicação clara e efetiva entre os membros da equipe de design, os usuários e os stakeholders do projeto. Isso garante que as expectativas do usuário sejam atendidas e que o sistema atenda às necessidades do negócio.

11 Implementação de Sistemas Eletrônicos

A implementação de sistemas eletrônicos é um processo complexo que envolve uma série de etapas, desde a concepção do projeto até a validação final do sistema. Ao longo deste processo, é fundamental contar com técnicas de testes, depuração e validação, a fim de garantir a funcionalidade e confiabilidade do sistema.

A etapa de testes é uma das mais importantes na implementação de sistemas eletrônicos, pois permite avaliar o desempenho do sistema em diferentes condições de operação. Esses testes podem ser realizados em diferentes níveis, desde testes unitários em componentes eletrônicos até testes integrados em sistemas completos.

A depuração é outra etapa fundamental no processo de implementação de sistemas eletrônicos, pois permite identificar e corrigir erros e falhas no sistema. Nesta etapa, é preciso contar com ferramentas de diagnóstico e conhecimento especializado para identificar e solucionar os problemas.

A validação final é a etapa em que o sistema é submetido a testes de aceitação, a fim de garantir que ele atenda aos requisitos estabelecidos

pelo cliente. Nesta etapa, é fundamental contar com procedimentos bem definidos e padrões de qualidade para garantir a eficácia do processo.

Além disso, é importante considerar o ciclo de vida do sistema eletrônico durante o processo de implementação. Isso inclui a definição dos requisitos, a concepção do projeto, a implementação, a validação e a manutenção do sistema. Cada etapa do ciclo de vida deve ser cuidadosamente planejada e executada, a fim de garantir a qualidade e confiabilidade do sistema.

A utilização de dispositivos robóticos como ferramentas de aprendizagem tem se mostrado uma estratégia eficaz para o ensino de Eletrônica aplicada a sistemas automatizados. Além de proporcionar uma abordagem prática e interativa, o uso desses dispositivos pode ajudar a despertar o interesse dos estudantes pelo assunto. Ainda assim, é importante que os ambientes de aprendizagem sejam desenvolvidos de forma adequada, para garantir uma experiência de aprendizagem significativa e eficiente. (D'ABREU, 1999)

Outro aspecto importante na implementação de sistemas eletrônicos é a escolha dos componentes eletrônicos adequados. Isso inclui a seleção de componentes de qualidade, compatíveis com o sistema e com as especificações do projeto. Também é essencial considerar a disponibilidade e o custo dos componentes, a fim de garantir a viabilidade econômica do projeto.

Durante o processo de implementação de sistemas eletrônicos, também é preciso considerar os aspectos de segurança. Isso inclui a proteção contra falhas de hardware e software, a prevenção de acessos não autorizados e a garantia da confidencialidade e integridade dos dados do sistema.

A documentação é outra etapa importante no processo de implementação de sistemas eletrônicos. Isso inclui a documentação do projeto, dos testes e da validação, a fim de garantir a rastreabilidade e a

manutenção do sistema. É importante contar com padrões e normas de documentação para garantir a eficácia do processo.

A escolha de metodologias de desenvolvimento e ferramentas de suporte também é fundamental na implementação de sistemas eletrônicos. Isso inclui o uso de metodologias ágeis e ferramentas de automação de testes e validação, a fim de garantir a eficiência e qualidade do processo.

12 Manutenção e Reparo de Sistemas Eletrônicos

A manutenção e o reparo de sistemas eletrônicos são processos críticos para garantir a operação confiável de sistemas automatizados. Esses processos envolvem técnicas e procedimentos específicos para diagnosticar e corrigir problemas em circuitos eletrônicos, incluindo solução de problemas e substituição de componentes.

Para manter a integridade dos sistemas eletrônicos, é necessário realizar manutenções preventivas regularmente. Essas manutenções incluem limpeza, inspeção e teste de componentes, para garantir que os sistemas possam operar em condições ideais. Além disso, é importante registrar todas as atividades de manutenção realizadas para que possam ser utilizadas em futuros diagnósticos.

A esteira seletora de metal e não metal apresenta uma solução eficiente para separar materiais que possuem diferentes características físicas e químicas. A tecnologia utilizada permite que os materiais sejam identificados e separados em tempo real, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção. Além disso, a esteira seletora é uma opção sustentável, pois permite a reciclagem de materiais que antes eram descartados. (CARVALHO et al., 2021)

Quando um problema ocorre em um sistema eletrônico, é necessário seguir um processo sistemático para solucionar o problema. Isso envolve identificar a causa raiz do problema e, em seguida, tomar medidas para

corrigi-lo. Uma vez que o problema for identificado, deve-se documentar todas as atividades de manutenção e reparo realizadas.

A substituição de componentes danificados é frequentemente necessária durante o processo de reparo. Para garantir que o componente substituído seja compatível com o sistema, é importante seguir as especificações do fabricante e garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos. A substituição de componentes deve ser realizada com cuidado para garantir a integridade do sistema e evitar possíveis falhas futuras.

Os sistemas eletrônicos também podem ser afetados por problemas de software. A solução de problemas de software pode ser um processo complexo, que envolve identificar o problema, determinar a causa raiz e, em seguida, tomar medidas para corrigir o problema. Frequentemente, a solução de problemas de software envolve a instalação de atualizações de software e a aplicação de patches de segurança.

A manutenção e o reparo de sistemas eletrônicos em sistemas automatizados são críticos para garantir a operação confiável do sistema. A manutenção preventiva regular é essencial para garantir que os sistemas possam operar em condições ideais e minimizar possíveis falhas. A solução de problemas sistemática e a substituição adequada de componentes são essenciais para garantir a integridade do sistema.

As mudanças tecnológicas e a globalização têm gerado uma nova configuração no mercado de trabalho, demandando profissionais cada vez mais qualificados e adaptáveis. Nesse cenário, o conhecimento em eletrônica aplicada a sistemas automatizados é uma habilidade essencial para os técnicos em mecatrônica, que precisam estar preparados para lidar com as demandas do mercado atual. Além disso, a atualização constante e a capacidade de aprendizado rápido são características valorizadas pelas empresas (BRITEZ, 2009).

A documentação adequada de todas as atividades de manutenção e reparo é crucial para futuros diagnósticos e para garantir que o sistema

possa ser mantido adequadamente. A substituição de componentes deve ser realizada com cuidado para garantir a integridade do sistema e evitar possíveis falhas futuras. A solução de problemas de software é um processo complexo que requer uma abordagem sistemática.

A manutenção e o reparo de sistemas eletrônicos em sistemas automatizados requerem um conhecimento profundo de eletrônica e prática em solução de problemas de sistemas complexos. É importante adotar uma abordagem sistemática e seguir as especificações do fabricante para garantir a integridade do sistema. A documentação adequada e a manutenção preventiva regular são cruciais para garantir a operação confiável do sistema ao longo do tempo.

13 Conclusão

Em conclusão, a eletrônica tem sido uma ferramenta essencial no avanço da automação de sistemas, resultando em sistemas mais eficientes, precisos e confiáveis. A aplicação da eletrônica em sistemas automatizados tem sido amplamente utilizada na indústria, robótica e veículos autônomos, impulsionando a evolução dessas áreas. No entanto, essa evolução apresenta desafios significativos, incluindo a necessidade de projetar sistemas altamente confiáveis e seguros. Neste trabalho, foram explorados os fundamentos da eletrônica, incluindo componentes eletrônicos, circuitos, controle de sistemas, sensores e atuadores, instrumentação eletrônica, processamento digital de sinais, comunicação de dados e arquitetura de sistemas eletrônicos embarcados. A compreensão desses fundamentos é crucial para a aplicação bem-sucedida da eletrônica em sistemas automatizados, permitindo a criação de soluções inovadoras e eficazes para os desafios atuais e futuros.

REFERÊNCIAS

AT DE MECATRÔNICA, IER DE EQUIPAMENTOS. Mecatrônica integrado ao ensino médio. Disponível em:

<http://www.etelg.com.br/paginaete/cursos/planos/planocurso/Mecatr%C3%B4nica%20ETIM%20-%20089_2%20sem%202019.pdf>. Acesso em:

ATEM MECATRÔNICA, AT DE MECATRÔNICA. 1^a+ 2^a+ 3^a SÉRIES. [s.l.]:

jorgestreet.com.br, 2021. Disponível em:

<<https://www.jorgestreet.com.br/pedagogico/ano2021/etimmecatronics435.pdf>>. Acesso em:

BRITEZ, A. M. Uma nova configuração no mercado de trabalho. 2009.

Disponível em:

<http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/33343.pdf>. Acesso em:

CARVALHO, J. A.; FÊLIX, P. A. V.; LIMA, L. A.; PEDRO, D. S. Esteira seletora de metal e não metal. 2021. Disponível em:

<<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9833>>. Acesso em:

d'ABREU, JVV; CHELLA, M. Desenvolvimento de ambientes de aprendizagem baseados no uso de dispositivos robóticos. Anais do X Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 1999. Disponível em:

<<http://www.conhecer.org.br/download/cp/PROJETOS%20EDUCACIONAIS/M3/leitura%20anexa%202.pdf>>. Acesso em:

DANTAS, LG; POPPE, M. Gestão de um plano de curso técnico em instrumentação e automação industrial. Rio de Janeiro: AVM Faculdade Integrada, 2015. Disponível em:

<https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/T205442.pdf>.

Acesso em:

GONCALVES, L.; NASCIMENTO, C. G. M.; RIBEIRO, T. Máquina de suco.

2022. Disponível em: <<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11348>>.

Acesso em:

I MÓDULO – pedagogico.jorgestreet.com.br. Técnico em mecatrônica.

Disponível em:

<<http://pedagogico.jorgestreet.com.br/ano2020/mecatronica234m.pdf>>.

Acesso em:

I MÓDULO, M II, RDEE MECATRÔNICOS – jorgestreet.com.br. Técnico em mecatrônica: carga horária 1600 horas, estágio 0000 horas. [online].

Disponível em: <<https://www.jorgestreet.com.br/wp-content/uploads/2017/05/PC-Mecatr%C3%83%C2%B4nica-95.pdf>>. Acesso em:

MORAES, CAA de; PECEGUEIRO, CJJ. Curso Técnico em Mecatrônica-Robótica. CEP, 2003. Disponível em:

<<https://www.academia.edu/download/40485812/RBSENAI.pdf>>. Acesso em:

Netto, A. V. (2019). Desenvolvimento de módulos computacionais para plataforma robótica aplicada à educação técnica. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, 3(1), 1-10. Recuperado de

<http://www.revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/930>

NUNEZ, D. L.; MIYAGI, P. E. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos.

ResearchGate, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-10, 2015. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/profile/David-Lira-Nunez/publication/275033520_Deteccao_de_Falhas_em_Sistemas_Flexiveis_de_Montagem_atraves_de_Redes_de_Petri/links/552fedd50cf2f2a588ab036c/Deteccao-de-Falhas-em-Sistemas-Flexiveis-de-Montagem-atraves-de-Redes-de-Petri.pdf>. Acesso em:

Piovezan, C. A. (2015). Sistema automatizado de lubrificação de transmissão por correntes para motocicletas. Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Retrieved from <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9551>

PP do Curso. Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Joinville: IFSC, 2013. Disponível em:

<[http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/Joinville_%20REESTRUTURACA O%20Mecatronica.pdf](http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/Joinville_%20REESTRUTURACA%20Mecatronica.pdf)>. Acesso em:

ROCHA, A.; BEZZON, G. Plataforma para computação física de baixo custo. Sínteses: Revista Eletrônica do SimTec, v. 5, n. 1, p. 1-8, 2016. Disponível em: <http://104.152.168.36/~fablearn/wp-content/uploads/2016/09/FLBrazil_2016_paper_40.pdf>. Acesso em:

Roloff, M.L.; de Sá, S.R.L.; Bento, D.Á. A metodologia de concepção de sistemas mecatrônicos no graduação tecnológica em Automação Industrial do CEFET-SC. Revista Técnico-Científica do IFSC, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-10, 2010. Disponível em: <<http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc/article/view/207>>. Acesso em:

ROSARIO, JM. Automação industrial. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009. Disponível em: <[https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=YsUHLcHdbh4C&oi=fnd&pg=PA9&dq=Eletr%C3%B4nica+aplicada+a+sistemas+automatizados+na\(o\)+t%C3%A9cnico+em+mecatronica+&ots=3lkSLmN09p&sig=-UJ2IIRdUe4Ba9R_tw_iu0q4r2A](https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=YsUHLcHdbh4C&oi=fnd&pg=PA9&dq=Eletr%C3%B4nica+aplicada+a+sistemas+automatizados+na(o)+t%C3%A9cnico+em+mecatronica+&ots=3lkSLmN09p&sig=-UJ2IIRdUe4Ba9R_tw_iu0q4r2A)>. Acesso em:

SANTOS, LGF. O ensino da automação por meio da domótica num curso técnico. 2017. Disponível em: <<https://www.univates.br/bdu/handle/10737/1567>>. Acesso em:

TEMMI, A. O. Projeto pedagógico do curso do técnico em mecatrônica integrado ao ensino médio do IFSP – Campus Avaré. 2013.

TIGGEMANN, H. Mentoring e o processo de aprendizagem: um estudo de caso do sistema de ensino dual de mecatrônica na STIHL. 2017. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/7260/Henrique%20Tiggemann_.pdf?sequence=1>. Acesso em:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número revisores
médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil